

SHAXSNI BIOMETRIK MA'LUMOTNI ANIQLASHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANISHI

¹Berdanov Ulug'bek Abdumurodovich, ²Saidov Arslonbek Davron o'g'li

¹PhD, dotsent, Innovatsion rivojlanish agentligi, ²Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214596>

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellekt texnologiyalarining biometrik tizimlarda qo'llanilishi, ularning afzalliklari, muammolari va kelajakdagi istiqbollari tahlil qiladi. Biometrik tizimlarning xavfsizlik va aniqlikni oshirishdagi roli ko'rib chiqilib, texnologiyaning real hayotdagi qo'llanilishi va rivojlanish yo'nalishlari muhokama qilingan. Shu bilan birga, maxfiylik va huquqiy masalalar ham yoritilgan.

В статье рассматривается применение технологий искусственного интеллекта в биометрических системах, их преимущества, проблемы и перспективы развития. Анализируется роль биометрических систем в повышении безопасности и точности, обсуждается их применение в реальной жизни и направления дальнейшего развития. Особое внимание уделено вопросам конфиденциальности и правового регулирования.

This article analyzes the application of artificial intelligence technologies in biometric systems, their advantages, challenges, and future prospects. It explores the role of biometric systems in enhancing security and accuracy, discussing their real-life applications and development trends. Privacy and legal issues are also addressed in detail.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, biometrik tizimlar, yuzni tanib olish, barmoq izi, ovozni aniqlash, ko'z qorachig'i, maxfiylik, xavfsizlik, chuqur o'rganish, avtomatlashtirish, IOT, real vaqt, texnologik rivojlanish.

Искусственный интеллект, биометрические системы, распознавание лиц, отпечатки пальцев, распознавание голоса, глазное яблоко, конфиденциальность, безопасность, глубокое обучение, автоматизация, Интернет вещей, реальное время, технологическое развитие.

Artificial Intelligence, Biometric Systems, Facial Recognition, Fingerprint, Voice Recognition, Eyeball, Privacy, Security, Deep Learning, Automation, IOT, Real Time, Technological Development.

Kirish

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari hayotimizning turli sohalarida jadal rivojlanmoqda. Xususan, shaxsni biometrik ma'lumotlar orqali aniqlash tizimlari xavfsizlik, sog'liqni saqlash, huquqni muhofaza qilish va boshqa ko'plab sohalarida qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat an'anaviy usullarni takomillashtirishga, balki yangi imkoniyatlar yaratishga ham xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellektning biometrik tizimlarda qo'llanilishi, bu texnologiyalarning afzalliklari va muammolari hamda kelajakdagi istiqbollari haqida so'z yuritiladi.

Biometrik tizimlar va sun'iy intellektning roli

Biometrik tizimlar shaxsni tanib olish va aniqlash uchun insonning individual biologik yoki xulq-atvor xususiyatlariga asoslanadi. Ushbu texnologiyalar asosan insonning o'ziga xos jismoniy xususiyatlarini — barmoq izlari, yuz tuzilishi, ovozi, ko'z qorachig'i (iris), kaft geometriyasi yoki yurish uslubi kabi belgilarni tahlil qiladi. Biometrik texnologiyalarning asosiy maqsadi shaxslarni boshqa odamlar orasida aniq ajratib ko'rsatish va bu jarayonda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashdir. Bugungi kunda ushbu tizimlar, ayniqsa, sun'iy intellekt

texnologiyalari bilan integratsiya qilinayotgani sababli, ularning imkoniyatlari yanada kengayib bormoqda. Sun'iy intellekt biometrik tizimlarning asosi sifatida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va o'z-o'zini o'rganish kabi murakkab jarayonlarni avtomatlashtiradi. Masalan, yuzni tanib olish texnologiyalarida **kompyuter ko'rish** va **chuqur o'rganish algoritmlari** yordamida yuzning tuzilishi, shakli, burchaklari va boshqa yuzaga xos belgilar tez va aniqlik bilan tahlil qilinadi. Bunda sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va bu orqali yuz tuzilmalarini aniq farqlash imkoniyatini yaratadi. Aynan SI texnologiyalari tufayli yuzlab yoki minglab odamlar orasidan bitta shaxsni aniqlash uchun vaqt bir necha soniyalargacha qisqaradi. Xuddi shunday, ovozni tanib olishda ham sun'iy intellekt alohida ahamiyatga ega bo'lib, ovozning chastotasi, tembri, so'zlash uslubi va hatto emotsiyalarini aniqlash orqali shaxsni farqlashga yordam beradi. Ovoz orqali autentifikatsiya qilish tizimlari bank xizmatlarida, telefon orqali shaxsni tasdiqlashda va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, biometrik ma'lumotlar bilan ishlashda sun'iy intellekt algoritmlari nafaqat ma'lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtiradi, balki tahlil natijalariga asoslanib yangi bilimlarni ishlab chiqadi. Ko'z qorachig'ini tahlil qilishda ishlatiladigan sun'iy intellekt algoritmlari ham bu jarayonni yanada ishonchli va samarali qilmoqda. Ko'z tuzilishi inson uchun unikal bo'lib, ko'z qorachig'ining naqshlari boshqa odamlar bilan umuman o'xshash bo'lmaydi. Sun'iy intellekt bu naqshlarni maxsus kameralar yordamida aniqlab, shaxsni aniqlashda foydalanadi. Shuningdek, SI biometrik tizimlar bilan ishlashda xavfsizlikni yanada oshiradi. Ma'lumotlarning shifrlangan holda saqlanishi va faqat tegishli foydalanuvchi tomonidan foydalanilishi uchun sun'iy intellekt maxsus algoritmlar va kodlash usullarini yaratadi. Natijada, bunday tizimlar xavfsizlik darajasini oshirib, ma'lumotlarning noqonuniy foydalanilishining oldini olishga yordam beradi. Biometrik ma'lumotlar asosidagi xavfsizlik tizimlari aeroportlarda, davlat idoralarida va maxsus ruxsat talab etiladigan hududlarda muvaffaqiyatli qo'llanilib kelmoqda. Masalan, xalqaro aeroportlarda yo'lovchilarni ro'yxatdan o'tkazish va identifikatsiyalash uchun yuzni tanib olish texnologiyalaridan foydalaniladi, bu esa jarayonni nafaqat tezlashtiradi, balki xavfsizlik darajasini ham oshiradi. Biometrik tizimlar va sun'iy intellektning birgalikdagi faoliyati kundalik hayotimizning turli sohalarida ham muhim rol o'ynamoqda. Masalan, zamonaviy smartfonlar barmoq izlari yoki yuzni aniqlash texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, bu qurilmalardan foydalanishni yanada qulay va xavfsiz qiladi. Bank xizmatlarida esa biometrik autentifikatsiya mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida xavfsizlikni ta'minlaydi. Sun'iy intellektning yana bir muhim vazifasi biometrik tizimlarning uzluksiz ishlashini ta'minlashdir. Har kuni qayta ishlanadigan ma'lumotlar hajmi o'sib borayotgan bir paytda, SI algoritmlari ushbu ma'lumotlarni doimiy ravishda tahlil qiladi, noto'g'ri yoki buzilgan ma'lumotlarni filtrlaydi va natijalarni optimallashtiradi. Bularning barchasi tizimni yuqori samaradorlik bilan ishlashini ta'minlaydi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt algoritmlarining o'z-o'zini o'rganuvchanligi biometrik tizimlarni yanada mukammallashtiradi. Masalan, yuzni tanib olish algoritmi bir nechta muvaffaqiyatsiz urinishlardan keyin ham yangi ma'lumotlar asosida o'zini takomillashtirishi va kelgusida xatoliklarning oldini olishi mumkin. Bu esa biometrik tizimlarning ishonchliligini yanada oshiradi. Shu sababli, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi biometrik tizimlarning asosiy dvigatellaridan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt biometrik ma'lumotlarni tahlil qilishni tezkor, ishonchli va avtomatlashtirilgan jarayonga aylantirdi, bu esa inson ishtirokini minimal darajaga tushirdi. Kelajakda SI biometrik tizimlarning yanada ko'p sohalarga joriy qilinishi kutilmoqda, masalan, sog'liqni saqlash tizimida. Biometrik ma'lumotlar orqali bemorlarning sog'lig'ini kuzatish va ularga individual

tibbiy xizmatlarni taqdim etish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, sun'iy intellekt yordamida shaxsni aniqlash texnologiyalari yanada xavfsizroq va qulayroq bo'ladi, chunki SI ma'lumotlarni shifrlash, tahlil qilish va uzatish jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtiradi. Oxir-oqibat, biometrik tizimlar va sun'iy intellektning birlashuvi kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, bizga yanada xavfsiz va qulay muhit yaratishda xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt asosidagi biometrik texnologiyalarning afzalliklari va muammolari

Sun'iy intellekt asosidagi biometrik texnologiyalar bugungi kunda inson hayotining turli sohalarida keng qo'llanilmoqda va ular bir qator afzalliklari bilan ajralib turadi, ammo shu bilan birga, muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ushbu texnologiyalarning asosiy afzalliklari orasida aniqlik, tezlik, xavfsizlikni oshirish va inson ishtirokini minimal darajaga tushirish orqali jarayonlarni avtomatlashtirish imkoniyatini sanab o'tish mumkin. Biometrik tizimlar insonning individual biologik yoki xulq-atvor xususiyatlariga, masalan, yuz tuzilishi, barmoq izlari, ko'z qorachig'i naqshlari, ovoz ohangi yoki hatto yurish uslubiga asoslanadi va sun'iy intellekt algoritmlari yordamida ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, shaxsni identifikatsiya qilish jarayonini yuqori aniqlikda amalga oshiradi. Sun'iy intellekt biometrik tizimlar uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, ular orasida o'ziga xos naqshlarni topish va vaqt o'tishi bilan o'z algoritmlarini yaxshilash imkonini beradi. Misol uchun, yuzni tanib olish tizimlarida sun'iy intellekt algoritmlari yuzning minglab xususiyatlarini (masalan, yuz chiziqlari, burchaklar va tuzilma o'lchamlarini) aniqlab, ularni ma'lumotlar bazasidagi mavjud yozuvlar bilan taqqoslaydi va shu orqali tanlovning aniqligi va ishonchligini ta'minlaydi. Natijada, bu tizimlar aeroportlar, banklar, davlat organlari va sog'liqni saqlash sohalarida tezkor va xavfsiz identifikatsiyani amalga oshirishga xizmat qilmoqda. Biometrik autentifikatsiyaning afzalliklaridan biri shundaki, u an'anaviy parol va PIN kodlardan farqli ravishda, insonning o'ziga xos xususiyatlarini asos qilib oladi, bu esa buzib kirishni ancha qiyinlashtiradi. Shu bilan birga, biometrik tizimlar foydalanuvchilarning xatti-harakatlariga moslashib, shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etishga qodir, bu esa ulardan foydalanishni yanada qulay qiladi. Masalan, ovoz tanib olish tizimlari insonning ovoz tembri, chastotasi va ohangini aniqlash orqali nafaqat uning shaxsini tasdiqlaydi, balki emotsional holatini ham aniqlay oladi. Ammo ushbu texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan birga, ular muammolarni ham keltirib chiqaradi. Biometrik ma'lumotlarning maxfiyligi masalasi dolzarb bo'lib, bu texnologiyalar noto'g'ri qo'llanilganda yoki buzib kirishga uchraganda shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishi xavfini oshiradi. Biometrik ma'lumotlar bir marta buzilsa, ularni qayta tiklash yoki o'zgartirish imkoniyati deyarli yo'q, chunki ular insonning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Bu masala, ayniqsa, sun'iy intellektning ma'lumotlar bilan ishlashdagi nozikligi va murakkabligi sababli, yanada jiddiy tus olmoqda. Shuningdek, ba'zi hollarda sun'iy intellekt algoritmlari ma'lumotlar bazasida notekis yoki adolatsiz tarqatilgan ma'lumotlarga asoslangan holda ishlaydi, bu esa ayrim guruhlarni noto'g'ri identifikatsiya qilishga olib kelishi mumkin. Misol uchun, ba'zi yuzni tanib olish tizimlari turli irq va jins vakillarini identifikatsiya qilishda bir xil aniqlik darajasiga ega emasligi sababli tanqidga uchramoqda. Bu esa sun'iy intellekt algoritmlarini yaratishda ishlatiladigan ma'lumotlarning xilma-xilligini oshirish zaruratini yuzaga keltiradi. Yana bir muammo texnik cheklovlar bilan bog'liq bo'lib, masalan, past sifatli yoki noto'g'ri yig'ilgan ma'lumotlar tizimning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin. Yuzni aniqlash tizimlari yorug'lik darajasi past bo'lgan muhitda yoki inson yuzini qisman to'sib turadigan vaziyatlarda samaradorligini yo'qotishi mumkin. Bu jarayonlarda sun'iy intellekt algoritmlarini optimallashtirish va qo'llaniladigan uskunalarning sifatini oshirish talab etiladi. Biometrik tizimlar texnik jihatdan murakkab bo'lganligi sababli, ular yuqori energiya talab qiladi, bu esa ularning samaradorligini

pasaytirishi va operatsion xarajatlarni oshirishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish uchun energiya samaradorligi yuqori bo'lgan algoritmlar, masalan, kvant hisoblash yoki boshqa innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarurati tug'ilmoqda. Shu bilan birga, biometrik texnologiyalarni qo'llashda huquqiy va axloqiy masalalar ham muhim ahamiyatga ega. Biometrik ma'lumotlardan foydalanishda shaxsiy hayot daxlsizligi tamoyilini ta'minlash uchun xalqaro va mahalliy me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilishi lozim. Qonunlar sun'iy intellekt tizimlarining adolatli ishlashini ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy foydalanilishining oldini olish va texnologiyalarni suiiste'mol qilish holatlarini kamaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Umuman olganda, sun'iy intellekt asosidagi biometrik texnologiyalar zamonaviy jamiyatda xavfsizlik va samaradorlikni oshirish bo'yicha ulkan imkoniyatlarni taklif etadi, ammo ularni muvaffaqiyatli qo'llash uchun texnik, huquqiy va axloqiy muammolarni hal qilish zarur. Biometrik texnologiyalarning rivojlanishi kelajakda yanada takomillashgan xavfsizlik tizimlarini yaratishga xizmat qilishi mumkin, ammo bu texnologiyalar bilan ishlashda mas'uliyatli yondashuv va tizimli nazorat talab etiladi.

Biometrik texnologiyalarning kelajagi va sun'iy intellektning istiqbollari

Biometrik texnologiyalarning kelajagi va sun'iy intellektning istiqbollari inson hayotining turli jabhalarida xavfsizlikni oshirish, jarayonlarni avtomatlashtirish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etish imkoniyatlarini kengaytiradi, shu bilan birga, texnologik rivojlanish yangi yondashuvlar va innovatsiyalarni talab qiladi. Biometrik tizimlar kelajakda ko'p omilli autentifikatsiya, real vaqt rejimida ishlash, sun'iy intellekt bilan uzviy integratsiyalashuv va Internet buyumlari (IoT) bilan uyg'unlashgan holda ishlash orqali yanada mukammallashadi. Kelgusida ko'p omilli autentifikatsiya texnologiyalari insonning bir vaqtning o'zida bir nechta biometrik xususiyatlarini, masalan, yuzni, barmoq izlarini va ovozni birgalikda tahlil qilib, xavfsizlik darajasini oshiradi. Bunda sun'iy intellekt algoritmlarining chuqur o'rganish (deep learning) usullari qo'llanilib, turli biometrik ma'lumotlarni birlashtiruvchi tizimlar ishlab chiqiladi va aniqlik darajasi maksimal ko'rsatkichga erishadi. Masalan, yuzni tanib olish texnologiyalari keyinchalik insonning his-tuyg'ularini tahlil qilish va ularga mos xizmatlarni taqdim etish imkoniyatini beradi. Kelajakdagi biometrik tizimlar shuningdek, IoT bilan uyg'unlashib, aqlli uylar, transport vositalari va tibbiy qurilmalarda foydalaniladi, bu esa inson hayotini qulayroq va xavfsizroq qilishga xizmat qiladi. Misol uchun, biometrik autentifikatsiya orqali shaxsiy haydovchisiz avtomobillarni boshqarish, uy jihozlarini avtomatik sozlash yoki bemorning salomatlik holatini doimiy monitoring qilish imkoniyati taqdim etiladi. Tibbiyot sohasida sun'iy intellekt asosidagi biometrik texnologiyalar shaxsiy tibbiy kartalarni xavfsiz saqlash va ulardan samarali foydalanishni ta'minlaydi, shu bilan birga, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, davlat idoralari va xavfsizlik xizmatlari biometrik ma'lumotlar yordamida noqonuniy faoliyatni kuzatish va oldini olishda yanada samaraliroq bo'ladi. Masalan, yuzni aniqlash texnologiyalari shubhali shaxslarni ommaviy tadbirlarda aniqlash yoki aeroportlarda noqonuniy kirishni oldini olish uchun ishlatiladi. Kelgusida biometrik tizimlarning ishlash tezligi va samaradorligi yanada oshadi, chunki sun'iy intellekt algoritmlarining texnik imkoniyatlari o'sib boradi va kvant hisoblash texnologiyalari bilan uyg'unlashadi. Kvant hisoblash biometrik ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini tezlashtirib, real vaqt tahlilini amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt algoritmlarining uzluksiz o'z-o'zini o'rganish qobiliyati orqali biometrik tizimlar doimiy ravishda o'z samaradorligini oshiradi va yangi sharoitlarga moslashadi.

1. Alpaydin, E. (2020). *Introduction to Machine Learning*. MIT Press.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
3. Jain, A. K., Ross, A., & Nandakumar, K. (2011). *Introduction to Biometrics*. Springer.
4. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
5. Szeliski, R. (2021). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer.
6. Daugman, J. (2004). *How Iris Recognition Works*. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.
7. Schneier, B. (2015). *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. Wiley.
8. Ng, A. (2018). *Machine Learning Yearning*. deeplearning.ai.
9. European Commission. (2021). *Artificial Intelligence and Data in Biometrics*. Official EU Publications.
10. Jain, A. K., & Ross, A. (2010). *Multibiometric Systems: Overview and Prospects*. Elsevier.